

PENERAPAN ALGORITMA APRIORI SEBAGAI REKOMENDASI MENU ITEMSETS DI TROTOAR STEAK KAFE

Susanto*¹, Budi Santoso², Putri Danisa³

^{1,2,3}Informatika, Fakultas Komputer, Universitas Bina Insan

e-mail: *¹susanto@univbi.ac.id, ²budisantoso170387@gmail.com, ³danisaputri21@gmail.com

Abstrak

Bisnis kecil dibidang makanan dan minuman sekarang sedang marak. Terutama pembisnis yang mengedepankan konsep kafe dan *online*. Tidak mudah untuk menumbuhkan minat beli sebelum akhirnya konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk. Salah satu bentuk promosi agar lebih terarah dan tepat sasaran salah satu caranya adalah mengetahui selera beli konsumen yang dapat diamati melalui data-data pembelian di Trotoar Steak Kafe Lubuklinggau. Tujuan dari penelitian ini yaitu pihak kafe dapat memanfaatkan informasi penjualan untuk mengambil tindakan bisnis yang sesuai sebagai bahan dalam pertimbangan untuk menentukan strategi promosi penjualan selanjutnya. Dengan menggunakan algoritma apriori, Trotoar Steak Cafe dapat menemukan kombinasi *itemsets* menu-menu yang sering dipesan oleh konsumen. Hasil yang diperoleh dari penggunaan algoritma apriori yaitu terbentuk 6 aturan asosiasi hasil proses berdasarkan parameter yang telah ditentukan yaitu *minimum support* 30% dan *minimum confidence* 60% yang salah satu aturan Jika membeli double beef crisy maka membeli nasi putih dengan nilai *confidence* 100% berarti bahwa 100% dari konsumen yang membeli double beef crisy juga membeli nasi putih.

Kata kunci— Algoritma Apriori, Menu Itemsets, Trotoar Steak Kafe

Abstract

Small businesses in the food and beverage sector are now booming. Especially business people who put forward the concept of cafes and online. It is not easy to grow buying interest before consumers finally decide to buy a product. One form of promotion to be more focused and on target is one way to find out consumer buying tastes that can be observed through data on purchases at the Lubuklinggau Cafe Sidewalk Steak. The purpose of this study is that the cafe party can utilize sales information to take appropriate business actions as material in consideration to determine the next sales promotion strategy. By using apriori algorithm, Sidewalk Steak Cafe can find combinations of itemsets menus that are often ordered by consumers. The results obtained from the use of a priori algorithm are formed by 6 rules of association of process results based on predetermined parameters, namely minimum support of 30% and minimum confidence of 60% which is one rule. % of consumers who buy double beef crispy also buy white rice.

Keywords— Apriori Algorithm, Menu Itemsets, Sidewalk Steak Cafe

1. PENDAHULUAN

Bisnis kecil dibidang makanan dan minuman sekarang sedang marak. Terutama pembisnis yang mengedepankan konsep kafe dan *online*. Kafe adalah salah satu bentuk usaha bisnis restoran informal yang mengutamakan pada penyajian tempat yang nyaman untuk bersantai, beristirahat, dan berbincang-bincang sambil menikmati minuman dan makanan seperti kopi serta hidangan-hidangan ringan lainnya [1]. Salah satunya adalah trotoar steak cafe.

Trotoar steak cafe, sebagaimana prinsip berbisnis, mencari keuntungan merupakan tujuan operasional kafe, maka untuk memenuhi tujuan operasional sekaligus mempertahankan kegiatan operasional dalam persaingan dunia bisnis, diperlukan suatu strategi yang dapat meningkatkan penjualan.

Dan disisi lain, masalahnya adalah minat beli konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tidak mudah untuk menumbuhkan minat beli sebelum akhirnya konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk. Maka solusi dari masalah tersebut adalah dengan membuat strategi penjualan dengan baik yang menyebabkan orang yang sebelumnya tidak tertarik untuk membeli suatu produk akan menjadi tertarik dan mencoba produk sehingga konsumen melakukan pembelian.

Dengan demikian perlu adanya suatu sistem yang dapat membantu secara cepat dan juga tepat. Terkadang hasil dari pengelolaan dengan cara sederhana tidak mendapatkan hasil yang efektif karena besarnya volume data yang diolah. Untuk menentukan dan mengembangkan promosi [2][3] agar lebih terarah dan tepat sasaran salah satu caranya adalah mengetahui selera beli konsumen yang dapat diamati melalui data-data pembelian di Trotoar Steak Kafe Lubuklinggau.

Pada Trotoar Steak Kafe saat ini dalam mempromosikan makanan dan minumannya masih dalam bentuk per item makanan, sehingga pola ini perlu dikembangkan lagi dalam bentuk kombinasi itemsets makanan. besarnya volume data yang diolah membuat pihak Trotoar Steak Kafe kesulitan menentukan kombinasi Itemsets makanan yang dipromosikan. Dengan demikian perlu

adanya suatu sistem yang dapat membantu secara cepat dan juga tepat.

Penerapan *data mining apriori* [4][5][6][7]. sebagai rekomendasi menu itemsets di Trotoar Steak Kafe dinilai tepat dalam mempromosikan makanan dan minumannya. Dengan menggunakan algoritma *apriori*, Trotoar Steak Café dapat menemukan kombinasi menu-menu yang sering dipesan oleh konsumen sehingga dapat menyiapkan menu-menu tersebut dalam jumlah yang banyak dan mempromosikan makanan dan minuman dalam bentuk kombinasi Itemsets makanan dan minuman. Pengembangan algoritma *apriori* dalam bentuk sistem sangat dimanfaatkan dalam proses penjualan, dengan memberikan hubungan antar data dan penjualan, dalam hal ini makanan atau minuman yang dipesan *sehingga* akan didapat pola pembelian konsumen. Tujuan dari penelitian ini yaitu pihak kafe dapat memanfaatkan informasi penjualan untuk mengambil tindakan bisnis yang sesuai sebagai bahan dalam pertimbangan untuk menentukan strategi promosi penjualan selanjutnya. Sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini digunakan untuk menghitung penerapan algoritma apriori. Berikut rumus dari algoritma apriori:

Support (A) = Jumlah transaksi mengandung A Total Transaksi. Nilai *support* dari 2 item diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Support}(A,B) = P(A \cap B)}{\text{Support}(A,B) = \sum \text{Transaksi mengandung}} \quad (1)$$

Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, kemudian dicari aturan asosiasi [8][9][10] yang memenuhi syarat minimum untuk *confidence* dengan menghitung *confidence* aturan asosiatif $A \cup B$. Nilai *confidence* dari aturan $A \cup B$ diperoleh dengan rumus berikut

$$Confidence = P(B|A) = \frac{\sum \text{Transaksi mengandung } A \text{ dan } B}{\sum \text{Transaksi mengandung } A} \quad (2)$$

Untuk menentukan aturan asosiasi yang akan dipilih maka harus diurutkan berdasarkan

$$Support \times Confidence \quad (3)$$

Aturan tersebut diambil sebanyak aturan yang memiliki hasil terbesar.

Selanjutnya algoritma *apriori* dikombinasikan dengan metode pengembangan sistem *waterfall* [11] yang digunakan dalam membangun sistem. Adapun bentuk metode pengembangan sistem *waterfall* yang dilakukan dalam penelitian ini terlihat pada gambar 1 [11].

Gambar 1. Metode *Waterfall*

Tahapan pengembangan seperti yang terlihat pada gambar 1 adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis data di Trotoar Steak Cafe

2. Desain

Pada tahapan ini peneliti membuat desain alur sistem yang dimulai dengan membuat scenario sistem, activity diagram, use case diagram, desain filed-field tabel pada database dan desain interface sistem

3. Pengodean

Pada tahapan ini peneliti menuangkan bagian desain menjadi sebuah sistem. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP [12] dengan menggunakan database MySql [12]

4. Pengujian

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengujian sistem yang telah selesai dibangun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Saat ini Trotoar Steak Kafe belum mempunyai sistem yang dapat membantu menyediakan kombinasi Itemset makanan dan

minuman sehingga kesulitan dalam menyediakan kombinasi itemset makanan tersebut. Dengan demikian perlu adanya suatu sistem yang dapat membantu secara cepat dan juga tepat. Penerapan *data mining* algoritma *apriori* sebagai rekomendasi menu itemsets di Trotoar Steak Kafe dinilai tepat dalam mempromosikan makanan dan minumannya.

Hasil dari pengembangan algoritma *apriori* dalam sistem tersaji pada gambar 2 sampai dengan gambar 4.

Untuk melakukan proses *Apriori* memasukan parameter *Minimum Suppot*, *Minimum Confidence* dan Hasil dari *Association Rule* dapat di lihat pada Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4:

Jumlah data:

Gambar 2. Proses *Apriori*

No	Item	Jumlah	Support	Keterangan
1	Double chicken crispy	1	12,50	Tidak Lolos
2	greentea latte	6	75,00	Lolos
3	lemon tea	6	75,00	Lolos
4	double chicken crispy	6	75,00	Lolos
5	Double beef crispy	3	37,50	Lolos

Gambar 3. Data yang terinput diproses oleh *Apriori*

No	X -> Y	Confidence	Nilai Uji lift	Korelasi rule
1	Double beef crispy , double chicken crispy => nasi putih	100,00	2,00	korelasi positif
2	double chicken crispy , nasi putih => Double beef crispy	75,00	2,00	korelasi positif
3	nasi putih , Double beef crispy => double chicken crispy	100,00	1,33	korelasi positif
4	Double beef crispy => nasi putih , double chicken crispy	100,00	2,00	korelasi positif
5	double chicken crispy => Double beef crispy , nasi putih	50,00	1,33	korelasi positif
6	nasi putih => double chicken crispy , Double beef crispy	75,00	2,00	korelasi positif
7	greentea latte => lemon tea	66,67	0,89	korelasi negatif
8	lemon tea => greentea latte	66,67	0,89	korelasi negatif
9	greentea latte => double chicken crispy	66,67	0,89	korelasi negatif

Gambar 4. Hasil dari *Association* yang terbentuk

3.1 Pembahasan

Hasil dari analisis data perhitungan *data mining* Algoritma *Apriori* menggunakan *Minimum Support* dan *Minimum Confidende*

sebagai berikut yang dimulai dengan data uji seperti yang terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Uji

Transaksi	Menu yang di Order
0001	Double chicken crispy, greentea latte, lemon tea, double chicken crispy
0002	Double Chicken Crispy, Double beef crispy, lemon tea, nasi putih
0003	Oxtonge, greentea latte, beef papper, lemon tea, chicken papper
0004	Thai tea, greentea latte, double chicken crispy, lemon tea
0005	Chicken papper, beef papper, greentea latte, lemon tea
0006	Chicken papper, double chicken crispy, nasi putih, greentea latte
0007	Double chicken crispy, double beef crispy, nasi putih, greentea latte
0008	Double beef crispy, lemon tea, nasi putih, double chicken crispy

Tahapan berikutnya adalah membuat tabel tabular untuk melakukan perhitungan jumlah menu yang di order dimasing-masing data transaksi. Tabular ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tabulasi Menu Dibeli

ID Transaksi	Double Chicken	Greentea Latte	Lemon Tea	Double Beef	Nasi Putih	Oxtonge	Beef Papper	Thai Tea	Chicken Papper
0001	2	1	1	0	0	0	0	0	0
0002	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0003	0	1	1	0	0	1	1	0	0
0004	1	1	0	0	0	0	0	1	0
0005	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0006	1	0	0	0	1	0	0	0	1
0007	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0008	0	0	1	1	1	0	0	0	0
Jml	7	6	5	3	4	1	2	1	3

Langkah berikutnya adalah membuat kombinasi 2 *itemsets* pada setiap menu yang di order dan frekuensi masing-masing kombinasi dihitung sesuai dengan data tabular pada tabel. Pola kombinasi yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kombinasi 2 *itemsets*

Pola Kombinasi 2 Itemsets	Qty
double chicken crispy, greentea latte	3
double chicken crispy, lemon tea	4
double chicken crispy, double beef crispy	3
double chicken crispy, thai tea	1
double beef crispy, greentea latte	1
double beef crispy, lemon tea	2
double beef crispy, nasi	3
greentea latte, lemon tea	3
greentea latte, nasi	2
greentea latte, oxtonge	1
lemon tea, oxtonge	1
lemon tea, nasi	2
lemon tea, beef papper	2
lemon tea, chicken papper	2
thai tea, greentea latte	1
chicken papper, beef papper	2
chicken papper, nasi	1
chicken papper, double chicken crispy	1
chicken papper, greentea	1
beef papper, greentea latte	2
beef papper, oxtonge	1
thai tea, greentea latte	1
thai tea, double chicken crispy	1
double chicken crispy, double chicken crispy	1
nasi, double chicken crispy	4
double chicken crispy, greentea latte	2
thai tea, lemon tea	1
chicken papper, oxtonge	1

Setelah frekuensi masing-masing *itemsets* ditemukan, langkah selanjutnya menyeleksi frekuensi yang lebih besar atau sama dengan batas minimal yang telah ditentukan. Misalnya ditentukan batas minimal $support \geq 3$. Data seleksi disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Seleksi Kombinasi Itemsets

Pola Kombinasi 2 Itemsets	Qty
double chicken crispy, greentea latte	3
double chicken crispy, lemon tea	4
double chicken crispy, double beef crispy	3
double chicken crispy, thai tea	1
double beef crispy, greentea latte	1
double beef crispy, lemon tea	2
double beef crispy, nasi	3
greentea latte, lemon tea	3
greentea latte, nasi	2
greentea latte, oxtonge	1
lemon tea, oxtonge	1
lemon tea, nasi	2
lemon tea, beef papper	2
lemon tea, chicken papper	2
thai tea, greentea latte	1
chicken papper, beef papper	2
chicken papper, nasi	1
chicken papper, double chicken crispy	1
chicken papper, greentea	1
beef papper, greentea latte	2
beef papper, oxtonge	1
thai tea, greentea latte	1
thai tea, double chicken crispy	1
double chicken crispy, double chicken crispy	1
nasi, double chicken crispy	4
double chicken crispy, greentea latte	2
thai tea, lemon tea	1
chicken papper, oxtonge	1

Tahapan selanjutnya adalah menganalisis tabel, terdapat beberapa baris yang diberi arsir, garis tersebut adalah *itemsets* yang tidak memenuhi batas minimum dari jumlah frekwensi yang telah ditentukan. Langkah berikutnya adalah dengan membuat 3 *itemsets* yang sesuai dengan susunan kombinasi yang baru. Data seleksi kombinasi tersebut disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Seleksi Kombinasi 2 itemsets

Pola Kombinasi 2 Itemsets	Qty
double chicken crispy, greentea latte	3
double chicken crispy, lemon tea	4
double chicken crispy, double beef crispy	3
double beef crispy, nasi	3
greentea latte, lemon tea	3
nasi, double chicken crispy	4

Tabel kombinasi 2 *itemsets* pada tabel adalah kombinasi yang memenuhi batas minimal *support*. Berdasarkan tabel diatas maka tahap selanjutnya adalah membuat kombinasi 3 *itemsets* seperti terlihat pada tabel 6.

Tabel 6. Kombinasi 3 itemsets

PolaKombinasi 3 Itemsets	Qty
double chicken crispy, greentea latte, double beef crispy	1
double chicken crispy, double beef crispy, lemon tea	2
double chicken crispy, double chicken crispy, greentealatte	1
double beef crispy, double chicken crispy, nasi putih	3
double chicken crispy, double beef crispy, lemon tea	2
double beef crispy, lemon tea, nasi putih	2
double chicken crispy, lemon tea, nasi putih	2
greentea latte, lemon tea, nasi putih	2
greentea latte, double chicken crispy, lemon tea	2
greentea latte, nasi, double chicken crispy	2

Kombinasi 3 itemset yang memenuhi adalah kombinasi Double Beef Crispy dan Double Chicken Crispy dan juga Nasi Putih karena kombinasi tersebut memenuhi syarat $support \geq 3$. Maka persentase *confidence* yang terbentuk dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7. Persentase *Confidence* 3 *itemsets*

No	Aturan	Confidence
1	Jika membeli double beef crispy dan double chicken crispy, maka membeli nasi putih	3/3 100%
2	Jika membeli double beef crispy dan nasi putih, maka membeli double chicken crispy	3/3 100%
3	Jika membeli nasi putih dan double chicken crispy, maka membeli double beef crispy	3/4 75%

Tabel 8. Persentase *Confidence* 3 *itemsets*

No	Aturan	Confidence	
1	Jika membeli double chicken crispy maka membeli greentea latte	3/7	42,8%
2	Jika membeli greentea latte maka membeli double chicken crispy	3/7	42,8%
3	Jika membeli double chicken crispy maka membeli lemon tea	4/7	57,1%
4	Jika membeli lemon tea maka membeli double chicken crispy	4/5	80%
5	Jika membeli double chicken crispy maka membeli double beef crispy	3/7	42,%
6	Jika membeli double beef crispy maka membeli double chicken crispy	3/3	100%
7	Jika membeli double beef crispy maka membeli nasi putih	3/3	100%
8	Jika membeli nasi putih maka membeli double beef crispy	3/4	75%
9	Jika membeli greentea latte maka membeli lemon tea	3/6	50%
10	Jika membeli lemon tea maka membeli greentea latte	3/5	60%
11	Jika membeli nasi putih maka membeli double chicken crispy	4/4	100%
12	Jika membeli double chicken crispy maka membeli nasi putih	4/7	57,1%

Misalkan ditetapkan nilai *confidence* minimal adalah 60% maka terlebih dahulu kita menyeleksi jumlah minimal *confidence*. Dari Tabel 8 maka dapat dihitung aturan asosiasi akhirnya, yaitu *Support* \times *Confidence* seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. *Final Association Rule*

No	Aturan	<i>Supp</i>	<i>Conf</i>	<i>Support</i> \times <i>Confidence</i>
1	Jika membeli lemon tea maka membeli double chicken crispy	40%	80%	50%
2	Jika membeli double beef crispy maka membeli double chicken crispy	30%	100%	30%
3	Jika membeli double beef crispy maka membeli nasi putih	30%	100%	30%
4	Jika membeli nasi putih maka membeli double beef crispy	30%	75%	40%
5	Jika membeli lemon tea maka membeli greentea latte	30%	60%	50%
6	Jika membeli nasi putih maka membeli double chicken crispy	40%	100%	40%

Hasilnya adalah terbentuk 6 aturan asosiasi hasil proses berdasarkan parameter yang telah ditentukan yaitu *minimum support*

30% dan minimum *confidence* 60%. Pada salah satu aturan terbentuk, misalnya aturan “Jika membeli double beef crisy maka membeli nasi putih” dengan nilai *confidence* 100% berarti bahwa 100% dari konsumen yang membeli ‘double beef crispy’ juga membeli ‘nasi putih’. Dari 6 aturan kombinasi *itemsets* makanan dan minuman ini dapat digunakan Trotoar Steak Kafe dalam mempromosikan makanan dan minumannya.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya algoritma apriori dapat membantu perekomendasi menu *itemsets* guna meningkatkan promosi produk-produk makanan dan minuman di Trotoar Steak Kafe Lubuklinggau.

5. SARAN

Guna mempermudah penggunaan algoritma *apriori*, kedepannya penelitian yang dilakukan dengan mengembangkan sistem dalam bentuk aplikasi android sehingga dapat mempermudah proses penerapannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Trotoar Steak Cafe yang telah memberi dukungan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Marsum, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, IV. Yogyakarta: Andi, 2005.
- [2] G. Kotler, P. dan Armstrong, *Principles of Marketing*, 15th Globa. England: Pearson Education, 2014.
- [3] F. Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- [4] J. Ranjan, “Application of Data Mining Technique in Pharmaceutical Industry,” *J. Theor. Appl. Inf. Technol.*, Vol. 3, pp. 61 – 67, 2007.
- [5] Kusriani, “Penerapan Algoritma Apriori Pada Data Mining Untuk Mengelompokkan Barang Berdasarkan Kecenderungan Kemunculan Bersama Dalam Satu Transaksi,” *E-Learning Center Stmik Amikom Yogyakarta*, 2007.
- [6] R. Sulastrri, “Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori,” in *SINTAK*, 2017, pp. 372–382.
- [7] A. W. O. Gama, I.K.G.D. Putra, and I.P.A. Bayupati, “Implementasi Algoritma Apriori untuk Menemukan Frequent Itemset Dalam Keranjang Belanja,” *Teknol. Elektro*, Vol. 15, No. 2, pp. 27–32, 2016.
- [8] E. Turban, *Decision Suport Systems and Intelligent Systems*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- [9] I. Agrawal, R., Mannila, H., Srikant, R., Toivonen, H., and Verkamo, *Fast Discovery of Association Rules*. AKDDM, AAAI/MITPress, 1996.
- [10] E. T. Kusriani, Luthfi, *Algoritma Data Mining*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- [11] R. A. . dan M. Shalahudin, *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika, 2015.
- [12] A. Kadir, *Buku Pintar Programmer Pemula PHP*. Yogyakarta: Mediakom, 2013.

